

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10027

Китайские реформы: составляющие успеха и достигнутые результаты

Рецензия на монографию А.В. Островского
«Китай становится экономической сверхдержавой»

Н.Н. Котляров

Аннотация. В статье даётся анализ недавно вышедшей из печати монографии известного российского китаиста, посвящённой проводимой в Китае в период последних четырёх десятилетий политики реформ и модернизации экономики (ISBN 978-5-6045103-1-5). В основу монографии положен богатый научный материал, собранный автором в ходе многолетних исследований и практических наблюдений Китая. Структура работы отображает такие аспекты, как особенности китайской модели перехода к рынку, проблемы достоверности китайской статистики, задачи и результаты программы построения общества «малого благоденствия», роль инноваций в модернизации народного хозяйства КНР. Отдельные главы посвящены китайской инициативе «Один пояс, один путь», а также проблемам и перспективам российско-китайского экономического взаимодействия.

Ключевые слова: Китай, реформы, рыночная экономика, модернизация, внешнеэкономические связи, НИОКР, энергия, капитал, ВТО, прямые иностранные инвестиции.

Автор: Котляров Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заместитель председателя межрегиональной общественной организации «Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова» (адрес: 119019, Москва, ул. Моховая, 10/2). E-mail: kotlyarov_nn@mail.ru

Chinese reforms: ingredients for success and results achieved

Review of the monograph “China is on its path to economic superpower” by A.V. Ostrovskii

N.N. Kotlyarov

Abstract. The article analyzes a recently published monograph by a well-known Russian Sinologist, dedicated to the policy of reforms and economic modernization carried out in China over the past four decades (ISBN 978-5-6045103-1-5). The monograph is based on the rich scientific material collected by the author during many years of research and practical observations of China. The structure of the book reflects such aspects as the features of the Chinese transition to the market, the problems of reliability of Chinese statistics, the tasks and results of the program for building the “welfare society”, the role of innovation in the modernization of the national economy of the PRC. Some chapters are devoted to the Chinese “One Belt, One Road” initiative, as well as to the problems and prospects of Russian-Chinese economic cooperation.

Keywords: China, reforms, market economy, modernization, foreign economic relations, R & D, energy, capital, WTO, investment, foreign direct investments.

Author: Kotlyarov Nikolai N., Doctor of Science (Economics), Professor, Deputy chairman of the Interregional public organization “Scientific and Technical Society Named after Academician Vavilov Sergey I.” (address: Mokhovaya Str., 10/2, Moscow, 119019, Russian Federation). E-mail: kotlyarov_nn@mail.ru

Новая работа одного из ведущих отечественных китаеведов А.В. Островского посвящена важной в научном и практическом отношении теме.

Экономическое развитие современного Китая влияет на динамику глобальной экономики, на состояние важнейших мировых рынков товаров и услуг, на характер спроса, предложения и порядок цен на них. От хозяйственного развития КНР в той или иной степени зависит экономика большинства стран мира. Это связано с тем, что по ряду показателей Китай вышел на второе после США место, а по некоторым параметрам (объёму экспорта и размерам внешней торговли) занял лидирующую позицию.

Чрезвычайно интересны разделы, посвящённые возможностям России использовать китайский опыт модернизации и реформ. По справедливому замечанию автора, экономическая трансформация КНР осуществлялась под эгидой установки: «нельзя торопиться, надо делать все постепенно, по составленному и обдуманному плану, и тогда придут ожидаемые результаты».

Китайский путь преобразований представляет собой творческое обобщение опыта экономического строительства многих стран. При этом КНР не стала следовать указаниям Запада, а нашла собственный путь перехода от плановой экономики к рыночной. Теория социализма была не полностью отброшена в этой стране, а творчески доработана в соответствии с духом и задачами времени. Отказавшись от догматичности старой идеологии, теоретики КНР разработали концепцию социализма с китайской спецификой, вписав в неё возможность использовать, помимо государственной и кооперативной, смешанные формы собственности и иностранный капитал. Новая теория была дополнена доктриной «трёх представительств», основанной на возможности членства в партии деловых кругов Китая.

Общий подход руководства КНР к реформированию обеспечил постепенный, эволюционный переход к рыночной экономике без «шоковой терапии» с упором на социально-политическую стабильность и повышение жизненного уровня населения. В Китае отказались от бездумных монетаристских методов рыночной трансформации и выработали свои подходы к созданию «социалистической рыночной экономики» (с. 22).

В результате эволюционных преобразований, взвешенной социально-экономической политики, внимательного отношения к развитию регионов страны и постепенного реформирования системы внешнеэкономических связей Китай сумел добиться впечатляющих результатов. При этом, отмечает автор, были достигнуты не только количественные, но и качественные показатели. Серьёзно изменилась отраслевая структура экономики, КНР вышла на передовые рубежи по целому ряду направлений развития науки и техники, включая космические программы, создание современных материалов, энергетику, транспорт, электронику. Согласно данным, которые приводит автор, вклад науки и техники в прирост ВВП в 2015 г. составил 55,3 %, а в 2020 г. – 60 %. Доля расходов на НИОКР в 2015 г. равнялась 2,2 %, в 2020 г. наблюдался подъём до 2,5 % (с. 62). По этому показателю Китай достиг уровня ведущих стран мира, а по другим параметрам экономического развития в XXI в. значительно превзошёл запланированные результаты. Так, намеченное на

XVIII съезде КПК (2012 г.) увеличение ВВП к 2020 г. до 80 трлн юаней было достигнуто в 2017 г., а в 2019 г. этот показатель составил уже 99,1 трлн юаней.

Особенно важным достижением китайских реформ стал рост материального благосостояния граждан страны. Если в 2000 г. средний размер доходов городского населения составлял 6999 юаней, то в 2018 г. он достиг 33288 юаней (с. 136). Конечно, сохраняется разрыв между материальным положением горожан и сельских жителей, усиливается дисбаланс между доходами богатых и бедных слоёв населения. Вместе с тем реальный рост благосостояния и улучшение качества жизни большинства китайцев значительны. В монографии автор подробно описывает вопросы социального обеспечения населения, включая механизм пенсионных выплат, борьбу с бедностью, повышение стандартов здравоохранения.

Автор затрагивает проблемы развития китайской энергетики, что непосредственным образом влияет на структуру и объёмы торгово-экономического сотрудничества России с КНР. Китай – один из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, его доля составляет свыше 10 % мирового потребления первичной энергии. В стране реализуются масштабные планы развития как традиционных отраслей энергетики, так и альтернативных. Тем не менее Китай вынужден продолжать импортировать энергетическое сырьё в больших объёмах. В частности, до 50 % общего потребления нефти будет удовлетворяться за счёт импорта. Основными поставщиками чёрного золота для Китая, по мнению автора, станут три основных региона: Ближний и Средний Восток, Центральная Азия (Каспийский регион) и Россия (с. 240).

В рамках анализа внешнеэкономических связей КНР автор подробно рассматривает важнейшие направления проводимой с конца 1970-х гг. политики открытости внешнему миру (*кайфан чжэнцэ*), включая внешнеторговую политику, изменения региональной и отраслевой структуры внешней торговли Китая, политику привлечения в экономику страны иностранного капитала и вывоза национального предпринимательского капитала за рубеж. Детально описывается процесс присоединения КНР к ВТО, в том числе этапы переговорного процесса, аргументы за и против вступления в данную организацию, последствия этого шага для китайской экономики. Важнейший результат присоединения к ВТО – стремительное развитие внешней торговли, объём которой увеличился с 510 млрд долл. в 2001 г. до 1760 млрд долл. В 2006 г. Китай стал второй торговой державой мира, а в последние годы занял место лидера. Автор справедливо отмечает, что при вступлении России в ВТО китайский опыт был учтён в недостаточной мере. К этому следует добавить, что РФ и КНР стали членами Всемирной торговой организации в принципиально разных условиях. Китай вступил в ВТО в период роста мировой экономики начала 2000-х гг., в то время как Россия – в период глобальной рецессии, вызванной кризисом 2008–2009 гг. Кроме того, значительно отличалась структура экспорта двух стран. Китай был в тот период крупным экспортёром продукции обрабатывающей промышленности, прежде всего трудоёмких отраслей, и был остро заинтересован в снижении импортных пошлин со стороны стран-членов ВТО. Российский экспорт основывался на продукции сырьевых отраслей, пошлины на которые со стороны импортёров были невысокими и без вступления в ВТО. В результате членство в организации для России не имело таких положительных последствий, как для Китая.

Останавливаясь на вопросах международного инвестиционного сотрудничества, автор отмечает, что несмотря на большие объёмы привлекаемых в страну иностранных инвестиций, их значение в развитии китайской экономики многими авторами преувеличивается (с. 340). Внешние вливания занимают очень скромное место в общих капиталовложениях в китайскую экономику, составляя в отдельные годы от 5–6 % до 0,3 % этого показателя. Разработанный в Китае отраслевой каталог иностранных инвестиций демонстрирует стремление властей использовать их в современных наукоёмких отраслях промышленности и сферы услуг, на которые и распространяются основные льготы.

Автор подробно анализирует нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических отношений Китая с его ведущими партнёрами. В частности, рассмотрены причины, характер и последствия «торговых войн» между КНР и администрацией США во главе с Д. Трампом. Следствием растущей напряжённости в двусторонних отношениях стало сокращение в 2019 г. китайско-американской торговли на 10,7 % по сравнению с показателем предыдущего года и ослабление роли США в качестве ведущего торгового партнёра Китая. Штаты уступили свои позиции ЕС и странам АСЕАН (с. 367). Усилия КНР снизить экономическую зависимость от США направлены на сокращение валютных резервов и международных расчётов, номинированных в американских долларах.

Проблемам реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» в монографии уделяется особое внимание. Автор отмечает, что Китай выступает не только организатором проекта, но и основным финансовым спонсором. Он обеспечивает материальные вложения посредством специально созданных институтов: Азиатского банка инфраструктурных проектов (АБИИ) и Фонда Шёлкового пути. Составной частью проекта является Экономический пояс Шёлкового пути (ЭПШП), реализация которого придаст импульс развитию не только западных регионов Китая, но и соседних стран, включая Россию. По мнению А.В. Островского, российской стороне следует активизировать усилия по участию в проекте ЭПШП, поскольку существуют и уже начали эксплуатироваться альтернативные маршруты, в частности, средний (через Каспий) Актау – Баку – Тбилиси с последующим направлением в Стамбул (с. 385). Реализация ЭПШП демонстрирует, что если в предыдущие десятилетия Китай делал упор на развитие восточных приморских районов страны с ориентацией на страны АТР, в первую очередь, США, Японию и Республику Корея, то теперь основной акцент делается на усилении западных китайских территорий, имеющих выходы к России и странам Центральной Азии.

Автор не обошёл вниманием анализ российско-китайских экономических отношений. Обе стороны, по его мнению, в равной степени заинтересованы в активизации традиционных и поиске новых форм экономического взаимодействия и сотрудничества (с. 405). Установление стратегического партнёрства и высокий уровень политических отношений остаются важными предпосылками и условиями поступательного развития двусторонних связей в экономической области. В последние годы происходят изменения в структуре двусторонней торговли, главным образом, в российском импорте из Китая – увеличивается доля продукции машиностроения. КНР стала ведущим торговым партнёром России. В то же время доля РФ во внешней торговле Поднебесной не превышает 2 %, что связано как с ограниченным ассортиментом российского экспорта, так и узостью рынка, особенно районов Дальнего Востока РФ, где проживает всего 8 млн человек, что по китайским меркам

определяет довольно маленький рыночный спрос. Сейчас необходимо совершенствовать структуру российского экспорта в Китай в сторону её большей диверсификации за счёт современной наукоёмкой продукции. Одновременно требуется налаживать производственную кооперацию, особенно в энергетике, машиностроении, авиастроении, т. е. в направлениях, где у нашей страны наработан определённый потенциал и в развитии которых заинтересован Китай. Важный резерв укрепления сотрудничества – многосторонние проекты в рамках ШОС и БРИКС.

В контексте производственной кооперации, в том числе в регионах Дальнего Востока, А.В. Островский анализирует проблемы и перспективы российско-китайского инвестиционного сотрудничества, включая реализацию совместных проектов на российской территории и российского участия в инвестиционных проектах в Китае.

В заключении автор останавливается на том, как Россия могла бы использовать китайский опыт реформ. В отличие от КНР в нашей стране реформы начинались (ещё в период существования Советского Союза) с попыток изменить политическую надстройку, в то время как в Китае стартовали (причём медленно, часто в экспериментальном порядке) с преобразования социально-экономической сферы. Результатом преобразований политической системы в российском (советском) случае стал развал системы управления, а затем и распад страны, в то время как Китай демонстрировал высокую динамику развития. По мысли А.В. Островского, КПК будет сохранять руководящую роль, пока в социально-экономической сфере страна добивается успехов. Следует согласиться с авторским выводом, что за прошедшие десятилетия реформ дороги наших стран сильно разошлись, и китайская модель перехода к рынку в российских условиях может использоваться лишь частично (с. 452).

Монография д.э.н., профессора А.В. Островского стала важным вкладом в осмысление современной экономической политики Китая, его места в мировой экономике. Работа носит комплексный характер. Автор представил развёрнутый анализ важнейших направлений экономической трансформации, включая реформы типов собственности, налоговой, бюджетной, банковской систем и внешнеэкономических связей. Основанная на широком спектре китайских источников, книга выгодно отличается от подавляющего большинства отечественных исследований по экономике Китая, написанных на базе преимущественно англоязычной литературы, что зачастую приводит к неверному истолкованию происходящих в КНР процессов. Несомненно, новое исследование А.В. Островского будет по достоинству оценено специалистами, востребовано обществоведами и широким кругом читателей, интересующихся вопросами развития современного Китая.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Островский А.В. Китай становится экономической сверхдержавой. М.: Институт Дальнего Востока РАН: ООО «Издательство МБА», 2020. 496 с.

REFERENCES

Ostrovskii A.V. (2020). Kitay stanovitsya ekonomicheskoy sverhderzhavoy [China is on its path to economic superpower], Moscow: Institute of the Far Eastern Studies of RAS: MBA, 2020, 496 p. (In Russian).

Поступила в редакцию 11.11.2020

Received 11 November 2020

Для цитирования: Котляров Н.Н. Китайские реформы: составляющие успеха и достигнутые результаты. Рецензия на монографию А.В. Островского «Китай становится экономической сверхдержавой» // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 87–92. DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10027

For citation: Kotlyarov N.N. (2020). Kitajskie reformy: sostavlyayushchie uspekha i dostignutye rezul'taty. Recenziya na monografiyu A.V. Ostrovskogo «Kitaj stanovitsya ekonomicheskoy sverhderzhavoj» [Chinese reforms: ingredients for success and results achieved. Review of the monograph “China is on its path to economic superpower” by A.V. Ostrovskii], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 4: 87–92. (In Russian). DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10027